

PIROTEKNIKANI VOYAGA YETMAGANLARDAN YIROQLASHTIRAMIZ

Rahmonjonov Yodgorjon Sharifjon o'g'li
Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti
Yurisprudensiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Annottatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda ommalashayotgan ko'ngilhushlik predmeti: "piroteknika vositalari" muomalasi va ulardan foydalanishning qonunchilikda belgilangan tartib-taomillari haqida. Bundan tashqari ushbu mahsulotlarning aylanmasida voyaga yetmagan shaxslarning jalb etilayotgani va ularga o'tkazilayotgani holatlarini oldini olish choralari xususida gap boradi.

Kalit so'zlar: Piroteknika vositalari, normativ huquqiy hujjatlar, Piroteknika buyumlari muomalasida subyektlar, Piroteknikaga oid ijtimoiy munosabatlar.

Hurmatli o'quvchi biz bugungi maqolada ayni damdagi hamda qaysidir ma'noda mavsumiy avj oluvchi (kasallik) borasida so'z yuritmoqchimiz, albatta ushbu maqolada bayon etilajak fikrlar shaxsiy hamda qonuniy chegara doirasida bo'ladi. Bugun bayon etmoqchi fikrlarim subyektiv (Shaxsiy tusga ega bo'lgan fikr) hisoblanadi. Men bugun O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan: fuqarolarning shaxsiy fikrlarini ochiq va oshkora bayon eta olishlari asosidagi huquqiy qadam hamda bo'lajak huquqshunos va davlat ijtimoiy-siyosiy holatiga befarq bo'lmagan shaxs sifatidagi, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunchilik hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirish kiritish taklifi asnosidagi fikrlarni bayon etish uchun, muhim qadamni tashlash arafasidaman. Bugun so'z yuritmoqchi bo'lgan mavzu yuqorida aytib o'tilganidek piroteknika vositalari bilan bog'liq munosabatlar hisoblanadi.

Kirish. Piroteknika vositalari- (yunoncha: rug - olov va texnika) — portlovchi va yonuvchi aralashmalar tayyorlash hamda ularni amalda qo'llash bilan shug'ullanadigan texnika tarmog'i.⁴⁷ Piroteknika vositalari jamiyatda aniqrog'i xalqaro hamjamiyatda bayram va tadbirlar uyushtirish va o'tkazishning asosiy rekviziti hisoblanadi. Ayniqsa butun dunyo bo'ylab sevib nishonlanadigan Yangi yil bayramini bularsiz tasavvur qilish mushkul. Ushbu mahsulotlarning turlari shu qadar ko'pki ayrimlari bayramlarga ko'rk berish uchun xizmat qilsa, ayrimlari "ko'ngilhushlik" uchun xizmat qiladi. Aytish joizki ushbu texnik mahsulotlar o'z yo'l yo'rig'i bo'yicha foydalanilsa bayram va tadbirlarga ko'rk beruvchi oddiy texnik vosita hisoblanadi. Albatta foydalanish shartlari va texnika xavfsizligiga bo'ysungan holda foydalanilsa. Hozirgi zamonda har bir shaxs o'z mehnatlari evaziga daromad topishni maqsad qilgan va bu uning asosiy hayot tarzi bo'lib ham hisoblanadi. Bayram va tadbirlar ayniqsa har yili sevib nishonlanadigan bayram Yangi-yil arafasida aynan piroteknik jinoiy holatlar huruj qiladi. Darhaqiqat ushbu paytlarda bot-bot voyaga yetmaganlarning ushbu mahsulotdan foydalanish chog'ida jiddiy zararlanib qolganligini yoki ushbu mahsulotlardan foydalanish yohud ularni o'tkazish maqsadida sotib olganligini eshitamiz yoki bevosita kuzatuvchisi bo'lamiz.

Ushbu vositalardan foydalanish va uning muomalada bo'lish qoidalari har bir mamlakatda har xil tartibga solinadi, ya'ni qaysidir mamlakatda foydalanishdagi subyektlar yoshi, darajasi va hududi chegaralanmasa yana qaysidir mamlakatda bular qat'iy tartibga solinadi. Aynan ikkinchi toifadagi mamlakatlar qatoriga O'zbekiston ham kiradi.

Respublikamizda mazkur munosabatlarni tartibga soluvchi normativ hujjatlar ishlab chiqilgan va ayni vaqtda amalda. Ammo ushbu mahsulotlardan foydalanish haqida aniq bir tartib mavjud emas. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2001 yil 12 maydagi 222-II-son bilan ro'yxatga olingan "Amalga oshirilishi uchun litsenziyalar talab qilinadigan faoliyat turlarining ro'yxati to'g'risida"gi qarorida piroteknika vositalari litsenziya talab etiladigan faoliyat turi hisoblanishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 25-oktabrdagi 234-son "O'zbekiston Respublikasi hududida piroteknika buyumlari muomalasini

⁴⁷ Wikipedia.org internet sahifasidan olindi.

davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga asosan ishlab chiqilgan "Pirotexnika buyumlarini yaratish ishlab chiqarish, tashish, saqlash, realizatsiya qilish, ulardan foydalanish, ularni yo'q qilish va utilizatsiya qilish bo'yicha faoliyatni litsenziyalash to'g'risida"gi nizomning 1-ilovasi 3-bandida "Maishiy maqsaddagi pirotexnika buyumlari (xavflilikning I-II klasslari) tayyorlovchining yo'riqnomasi talablariga rioya qilish sharti bilan yakka tartibda foydalanish maqsadida fuqarolar tomonidan erkin sotib olinishi, tashilishi, saqlanishi va foydalanilishi mumkin."ligi belgilangan⁴⁸. Hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika buyumlari muomalasi sohasida davlat nazoratini kuchaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi 724-son qarorining 2-bandi 1-xatboshisida "xavflilikning II klassiga tegishli maishiy pirotexnika buyumlarining jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yaratilishi, ishlab chiqarilishi, O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilishi, tashilishi, realizatsiya qilinishi, sotib olinishi, saqlanishi va foydalanilishi taqiqlanadi" deb belgilab qo'yilgan. Yuqoridagi normativ hujjatlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki 1-klass maishiy pirotexnika buyumlarining jismoniy shaxslar tomonidan foydalanishiga taqiq qo'yilmagan. Ammo "Pirotexnika buyumlarini yaratish ishlab chiqarish, tashish, saqlash, realizatsiya qilish, ulardan foydalanish, ularni yo'q qilish va utilizatsiya qilish bo'yicha faoliyatni litsenziyalash to'g'risida"gi nizomning aynan fuqarolar tomonidan sotib olinishi va foydalanilishi mumkinligini belgilovchi qismlari Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi 80-sonli qaroriga asosan 1-martdan o'z kuchini yo'qotgan, shuning uchun foydalanish mumkinligi haqida bir gap ayta olmaymiz. Huquqni Muhofaza Qiluvchi Organlarning ichki hujjatlarida qandaydir tartiblar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin ammo bu borada menda aniq ma'lumot yo'q shuning uchun ushbu mahsulotlarni jismoniy shaxslar tomonidan sotib olinishi va foydalanilishi mumkinligi borasida nimadir deyish qiyin. Shu o'rinda ta'kidlash joizki aynan shu turdagi mahsulotlar muomalasini tartibga soluvchi normalarga ham kerakli qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish vaqti keldi va bu qat'iy qoidalar asosida bo'lishi lozim. Buning uchun esa mazkur turdagi hujjatlarni qayta nazoratdan o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu holatdan ko'rinib turibdiki ushbu texnik vositalardan jismoniy shaxslarning foydalanishi yoki sotib olinishi mumkinligi haqida aniq bir masala yo'q.

Statistikaga qaraydigan bo'lsak ushbu mahsulotlardan foydalanishda voyaga yetmagan shaxslar koefitsienti juda ham katta miqdorni tashkil etar ekan. Achinarlisi ularning aksari ushbu mahsulotlarning oldi-sotdisi bilan ham shug'ullanmoqda. Nima deb o'yaysiz mazkur mahsulotlardan foydalanish va ularni o'tkazishda yosh chegarasini qat'iyroq ta'sir chorasi yordamida belgilash kerak emasmi? Aslida 18-yoshga yetmagan shaxsda to'la muomala layoqati shakllanmagan hisoblanadi va bu ushbu yoshdagi shaxslarning ayrim harakatlarini cheklaydi, jumladan pirotexnika vositalari bilan bog'liq munosabatlardagi ishtirokini ham. Bugungi kunda ayrim mo'may daromad ilinjida yuradigan shaxslarning qonunlarda belgilangan tartibga bo'ysunmay mahsulotni sotuvga chiqarishlari va voyaga yetmaganlarga o'tkazishlari yuqoridagi sanab o'tgan holatlarni kelib chiqishiga sabab bo'lib qolmoqda. To'g'ri bu holatlarga ta'sir choralari qo'llanilishi aniq va ravshan. MJTK va JK larda nazarda tutilgan normalar asosida. Ammo kichik bir masala bu boradagi jinoyatlar profilaktikasini bir-oz "mo'rtlashib" qolishiga sabab bo'lmoqda. Xususan ushbu kodekslardagi yuqoridagi munosabatlarni tartibga soluvchi va ta'sir chorasi qo'llovchi normalarda ushbu jinoyatni sodir etishda voyaga yetmaganlarni jalb etish holatlari, alohida og'irlashtiruvchi holat sifatida nazarda tutilmaganligi ayrim "qonunchilikni yahshi tushunadigan" jinoyatchilarga qo'l keladi.

Jinoyat Kodeksi 250¹-moddasi (Pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi) ning Jinoyatni og'irlashtiruvchi holatlar qismlarida jinoyatni sodir etishda voyaga yetmagan shaxslarni jalb etish yoki ushbu mahsulotni voyaga yetmagan shaxslarga o'tkazish jinoyatni og'irlashtiruvchi holat sifatida belgilanmagan.

⁴⁸ 1-ilova O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi 80-sonli [qaroriga asosan 2022-yil 1-martdan o'z kuchini yo'qotadi](#) — *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 22.02.2022-y., 09/22/80/0154-son

2-qism:

- a) ko'p miqdorda;
- b) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib;
- v) takroran yoki xavfli retsivist tomonidan;
- g) mansab mavqeyini suiiste'mol qilish yo'li bilan sodir etilgan bo'lsa;
- d) badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilishiga sabab bo'lsa, —

3-qism:

- a) juda ko'p miqdorda;
- b) uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa;
- v) odam o'lishiga sabab bo'lsa, —

4-qism:

- a) odamlar o'limiga;
- b) boshqacha og'ir oqibatlarining kelib chiqishiga sabab bo'lsa.⁴⁹

Umuman olganda bugungi kunda ushbu mahsulotlarni sotayotgan shaxslar ushbu “bombalar”ni voyaga yetmagan shaxslarga sotayotgani hamda ushbu mahsulotlarning realizatsiyasida voyaga yetmagan shaxslarni jalb qilayotgani achinarli holat. O'ylashimcha bu holatlarga sabab, ta'sir chorasi qo'llash vazifasini bajaradigan normativ hujjatlarimizdagi “tiyib turish” mexanizmining ayrim masalalarni nazardan chetda qoldirayotganida bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqoridagi normada quyidagi bandlarning mavjud emasligida:

-1 “Voyaga yetmagan shaxslarni jalb etgan holda” hamda

-2 “Voyaga yetmagan shaxslarga o'tkazish”

Aynan shu bandlarni kiritish orqali ushbu turdagi jinoyatlarda voyaga yetmagan shaxslar bilan bog'liq holatlarni huquqiy jihatdan tiyib turish mumkin. Darhaqiqat bu taklifga nisbatan yuqorida aytilgan kamchiliklarni oldini olishda optimal yechim sifatida qaralmaydi albatta. Ammo kriminologiya tarmog'i ta'limotlariga tayanib shuni aytish mumkinki ko'plab holatlarda huquqbuzarlar sodir etayotgan huquqbuzarligi yuzasidan qanday javobgarlikka tortilishi mumkinligidan xabardor bo'ladi. Aynan shu omildan kelib chiqib ushbu bandlarni kiritish jinoiy hatti-harakatining huquqiy oqibatini anglab yetishi mumkin bo'lgan shaxslarda, ushbu mahsulotlarni voyaga yetmagan shaxslarga “o'tkazish” yoki “Pirotexnika vositalari aylanmasida voyaga yetmaganlar ko'magidan foydalanish” istagi bilan bog'liq holatlarni keskin kamaytiradi. Bu jinoyatlarda voyaga yetmaganlarning ishtirokini cheklashda bu bandlarni kiritishning o'zi yetarli emas albatta. Bundan tashqari mazkur mahsulotlar inson hayotiga xavf soluvchi eng “yoqimli” va “ko'zni quvontiruvchi” predmet ekanligini jamiyatimiz ahliga yetkazish maqsadida, har bir inson qo'lidan kelgancha targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borishi hamda joylarda bayram arafalarida voyaga yetmagan shaxslarning hatti-harakatlari ustidan o'z vakillari tomonidan nazoratning kuchaytirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek mamlakatning kelajagi yoshlarning qo'lida. Shunday ekan yoshlarning bu kabi mahsulotlarning noqonuniy aylanmasida ishtiroki hamda ushbu mahsulotlarning ularga o'tkazilishini mutlaqo to'xtatish kun ta'biri bilan aytganda juda ham muhim va zarur hisoblanadi. Yuqoridagi Jinoyat qonunchiligiga berilgan taklif orqali aytilgan ko'ngilsiz holatlarga chek qo'yish mumkin.

Yana bir bor ta'kidlayman ushbu texnik mahsulotlar ko'ngilochar buyumlar sifatida ishlatilishi mumkin ammo uning aksi bo'lgan taqdirda esa juda yomon oqibatlar tug'ilishi ayni haqiqat. Men ushbu maqola orqali yaqin kunlarda yana avjiga chiqadigan ko'ngilhushlikning bir turi hisoblangan xalq tilida aytganda “Paqqildoqlar” dan foydalanishda va uning muomalaga chiqarilishida ishtirok etuvchi subyektlar yoshining qay darajada muhimligi haqida huquqiy yondoshishga harakat qildim hamda bu boradagi qonunchilik hujjatlariga taklif kiritish haqida so'z yuritdim. Ishonamanki har bir shaxs ushbu fikrlarni tub mohiyatini anglagan holda hamda o'zi va yaqinlarining hayotiga befarq bo'lmagan holda huquqiy hamda ijtimoiy xulosa chiqaradi.

⁴⁹ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 250¹-moddasi

Foydalanilgan manbalar:

- 1) Qonunchilik hujjatlari milliy bazasi Lex.uz sayti.
- 2) O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi 22.09.1994.
- 3) Ma'muriy Javobgarlik to'g'risidagi Kodeks 22.09.1994.
- 4) Wikipedia.org internet sahifasi.